

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15475529>

TARIXGACHA BO‘LGAN DAVRDA MUSIQA

Raxmatullayev Xumoyun Shafolatovich

Termiz davlat pedagogika instituti

Musiqa madaniyati va mahorati kafedrası katta o‘qituvchisi, dots

Abdullayeva Sevinch Xayrulla qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada tarixgacha bo‘lgan davrda musiqa qanday paydo bo‘lganligi, uning dastlabki shakllari va inson hayotidagi o‘rni yoritiladi. Qadimgi odamlar musiqa yaratishda tabiiy tovushlardan, tana zarblaridan va oddiy cholg‘u asboblaridan foydalanganlari haqida ma‘lumot beriladi. Shuningdek, musiqa diniy marosimlar, ovchilik, jangovar tayyorgarlik va ijtimoiy aloqa vositasi sifatida ishlatilgani tahlil qilinadi. Maqola musiqa inson madaniyatining rivojlanishiga qanday ta‘sir ko‘rsatganini tushuntiradi.

***Kalit so‘zlar:** tarixgacha davr, musiqa, qadimgi odamlar, tabiiy tovushlar, cholg‘u asboblari, marosimlar, ovchilik, ijtimoiy aloqa, madaniyat, ritm.*

Kirish

Musiqashunoslik – san‘atshu-noslik sohasi, musiqa haqidagi fan. Musiqa nazariyasi, musiqa tarixi, musiqiy folkloristika (etnomusiqashu-noslik), musiqiy tanqid va musiqiy jurnalistika kabi asosiy qamda boshqa fanlarga aloqador (musiqiy akustika, musiqiy psixologiya, musiqiy paleografiya, musiqiy estetika, musiqiy sotsiologiya, musiqiy sharqshunoslik, musiqiy bibliografiya va notografiya va boshqalar) sohalarni o‘z ichiga oladi.

Musiqaning paydo bo‘lishi va dastlabki shakllari

Tarixgacha bo‘lgan davrda odamlar musiqa yaratishda eng oddiy vositalardan foydalangan. Dastlabki musiqa:

Tabiat tovushlarini taqlid qilish – shamol, qushlarning sayrashi, hayvonlarning tovushlari.

Tana zarblari – qo‘l chapak chalish, oyoq bilan yerga urish, yurak urishi ritmiga taqlid qilish.

Oddiy cholg‘u asboblari – yog‘och, tosh yoki suyaklardan tayyorlangan barabanlar, suyak hushtaklar va tor asboblar.

Arxeologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, eng qadimgi musiqa asboblari orasida 35-40 ming yil avval ishlangan suyak fleytalar mavjud bo‘lib, ular Yevropadagi neandertallardan keyingi zamon odamlari tomonidan qo‘llanilgan.

Musiqaning ijtimoiy va madaniy roli

Tarixgacha bo‘lgan davrda musiqa quyidagi maqsadlarda ishlatilgan:

Marosim va diniy ibodatlar – qadimgi odamlar musiqa yordamida ruhlar bilan aloqa qilishga va tabiat kuchlarini tinchlantirishga harakat qilganlar.

Ovchilik va jangovar ruhni ko‘tarish – jamoaviy ov paytida urishlar yoki qichqiriqlar yordamida hayvonlarni qo‘rqitishgan.

Ijtimoiy aloqa va o‘yin-kulgi – jamoalar ichida bayramlar va raqslar orqali musiqa madaniy birlikni mustahkamlashga xizmat qilgan.

Nazariy M., umuman musiqa san’ati yoki muayyan davr, biror xalq, shuningdek, ba’zi yirik kompozitorlar asarlari tuzilish qoidalari, musiqa tili va kompozitsiya xususiyatlarini tadqiq qiladi. Musiqaning ayrim ifodaviy vositalari garmoniya,

polifoniya, musiqa shakli tahlili, orkestrlash, cholg'ushunoslik kabi fanlarda o'rganiladi. Musiqa uquvini rivojlantirishda solfejionnt ahamiyati katta.

Tarixiy M. musiqa madaniyati taraqqiyotiga har tomonlama ta'rif berishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'yib, uni tarixiy jarayon, falsafa, mafkura, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlari rivoji bilan bog'liq holda yoritadi. Musiqaning umumiy tarixidan tashqari yirik mintaqalar (Yevropa, Osiyo kabi), bularning munosabati (G'arbSharq yoki Sharq-G'arb), ayrim mamlakatlar va xalqaro yoki muayyan davr musiqa tarixi (klassitsizm, romantizm, impressionizm), shuningdek, musiqiy uslub, janr va shakllar (opera, simfoniya, konsert va hokazo), ijrochilik san'ati va boshqalarning yuzaga kelish tarixini o'z ichiga oladi. Musiqa ijodiyotini tadqiq qilishda tarixiy M. musiqiynazariy taxlil ma'lumotlariga tayanadi, o'z o'rnida nazariy M. xulosalari to'liq va ilmiy bo'lishi maqsadida o'rganilayotgan hodisalarga tari-xan yondashadi. Nazariya va tarixiylikning chuqur, uzviy aloqadorligi M.ning asosiy shartlaridandir.

Bu davrda sozandalar ud, tanbur, qo'biz, rubob, nay, surnay, karnay, qo'shney va qonun kabi g'oyat xilma-xil torli, zarbli va puflab chalinadigan cholg'u asboblardan keng foydalanganlar.

O'rta va Yaqin Sharq xalqlari musiqa san'ati qonunqoidalari tizimini o'rganuvchi ilmi musiqiy (musiqa ilmi) 8—9-asrlarda (Yunus al-Kotib, Xalil ibn Ahmad) shakl topgan. Ilmi tpa'lif, ilmi iyqo va ilmi advorpan tarkib topib, musika nazariyasi, tarixi, ijodiyoti va ijrochiligi masalalari haqida bahs yuritgan. 14—15-asrlar manbalarida „ilmi advor“ deb ham atalgan. Markaziy Osiyo madaniyatida ilmi musiqiy asosan 3 ta uslubiy yo'nalishda rivojlangan: 1) musiqa ijodiyoti an'alarini Yunoniston (Aristotel, Aristoksen, Ptolemey) mantiq ilmi, matematikasi va fizikasi qonunqoidalari negizida umumlashtirishga asoslangan ilmiyratsi-onalistik yo'nalish (Forobiy, Ibn Sino, Abu Abdullox, al-Xorazmiy, Umar Xayyom, Qutbiddin ash-Sheroziy, Faxriddin ar-Roziy va boshqalar); 2) muayyan bir ijodiy uslub, maktab yoki musiqaning ma'lum bir soxasi (ashula yoki cholg'u ijrochiligi va hokazo)ni amaliy o'zlashtirishga mo'ljallangan amaliy-empirik yo'nalish (Banu Muso, Yahyo al-Munajjim, Safiuddin al-Urmaviy, Najmiddin Kavkabiy, Darvishali Changiy va boshqalar); 3) Qur'on, hadislar, shariat arkonlari va tasavvuf g'oyalari nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda musiqaning ma'naviy mo-hiyati, tarbiyaviy ahamiyati masalalarini o'rganishga bag'ishlangan diniy-ma'naviy yo'nalish (Kalobodiy Buxoriy, Abu X°mid G'azoliy, Boqiyo Noiniy, Ziyouddin Naxshabiy, Nurasad Chishtiy, Abdulhaq Dexlaviy, Hujviriy, Abbodiy va boshqalar). Oxirgi yo'nalishda ilmi musiqiy ko'p hollarda „samo“ deb atalgan. Temuriylar davrida ilmiyratsionalistik va amaliy-em-pirik uslublarni o'zaro mujassamlashtirishga yo'naltirilgan ta'limotlar vujudga keldi (Abdulqodir Marog'iy, Abdurahmon Jomiy, Zaynulobiddin al-Husayniy, Kavkabiy va boshqalar)- Ilmi musiqiyning muammolar tizimi musiqaning kelib chiqishi, uning ijtimoiy, ma'naviy, tarbiyaviy ahamiyati, kuy turlari (alhon) va janrlari, nag'ma, bu'd, jins, jam, iyqo, intiloqot (intonatsiya), ta'lif (ijod, kompozitsiya), cholg'ushunoslik (sinoatil-olat) va boshqa masalalardan tarkib topib, ularni o'rganishda matematika (riyoziyot), fizika (ilmi tabiiy), geometriya (handasa), mantiq va boshqa fanlar krnunqoidalari, isbot vositalari keng tatbiq etilgan. 20-asrning boshlaridan ilmi musiqiy Yevropa va jahon musiqashunosligining ilg'or uslubiy tamoyillari bilan boyitilib, zamonaviy musiqa sharqshunosligining tari-xiy, uslubiy negizi va tarkibiy

kismi sifatida rivojlangan (mas, A. Fitratning „O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi“, 1927 – arab alif-bosida; yangi nashri, T., 1993).

O‘zbekistonda keng qamrovli M. 20-asrdan rivoj topa boshladi. 1920— 30 yillarda paydo bo‘lgan ilk M. asarlari, asosan, shu davrda to‘plana boshlagan o‘zbek musiqa merosini tizimli o‘rganishga (V. Uspenskiy, N. Mironov, Ye. Romanovskaya, Il. Akbarov va boshqalarning maqola va kitoblari), milliy cholg‘u asboblarni tasniflashga (V. Belyayev) qaratilgan. O‘zbekiston kompozitorlik musiqa madaniyatiga oid birinchi yirik tadqiqot („O‘zbek musiqasining rivojlanish yo‘llari“, rus tilida) 1946-yilda yaratilgan. Keyingi davrda o‘zbek musikashunosligi, asosan, musiqa merosini keng miqyosda to‘plash va tadqiq qilish (mas, „O‘zbek xalq musiqasi“, 1—9-j.lar, T., 1955—66; „Shashmaqom“, I—VI jildlar, T., 1966—75; I. Rajabov, „Maqomlar masalasiga doir“, T., 1963; F. Karomatov, „O‘zbek xalq musiqasi merosi“, 1–2:j., T., 1978—83; T. G‘afurbekov, „O‘zbek professional musiqa ijodining folklor manbalari“, T., 1984"), ayrim janrlarning shakllanishi (mas, Ya. Pekker, „O‘zbek operasi“, M., 1963, 2nashr, 1984; N. Yanov-Yanovskaya, „O‘zbek simfonik musikasi“, T., 1979, rus tilida; T. G‘afurbekov, „Milliy monodiyaning ijodiy resurelari va bularning zamonaviy o‘zbek musiqasida saykal topishi“, T., 1987, rus tilida); o‘zbek musiqasining 20-asr tarixi („O‘zbek sovet musikasi tarixi“, 1—3 j., T., 1972—1991, rus tilida), Sharq allomalari ilmiy merosi (mas, O. Matyoqubov, „Forobiy Sharq musiqa asoslari haqida“, rus tilida, T., 1986; A. Nazarov, „Forobiy va Ibn Sino musiqiy ritmika xususida“, T., 1995), o‘zbek sozanda va xonandalari faoliyati („O‘zbek xalq sozandalari“, 1—2-kitob, T., 1959—74), musiqa chol-g‘ulari va cholg‘u musiqasi (F. Karomatov, „O‘zbek cholg‘u musiqasi“, T., 1972; T. Vizgo, „Urta Osiyo musiqa cholg‘ulari“, M., 1981, rus tilida) va boshqa masalalarga oid yirik asarlar, tadqiqotlar, to‘plamlar yaratildi. 20-asrning so‘nggi choragida tan olingan bir qancha dareliklar o‘zbek tiliga (T. G‘afur-bekov tahririda) tarjima qilindi, ilk musiqa lug‘atlari (Il. Akbarov) va yangi dareliklar (T. Qurbonov, O. Azimova) yaratildi. O‘zbek musikashunoslari xalqaro musiqa anjumanlarida faol qatnashadi, ularning asarlari chet

ellarda nashr etilgan. O‘zbekiston musiqashunosligiga Il. Akbarov, Ya. Pekker, T. Vizgo, F. Karomatli, I. Rajabov, A. Jabborov, S. Galitskaya, N. YanovYanovskaya, T. G‘afurbekov, R. S. Abdullayev, O. Matyoqubov, A. Nazarov, R. Yunusov va boshqa salmoqli qissa qo‘shgan.

Toshkent (2002-yildan O‘zbekiston) davlat konservatoriyasida 1940-yillardan e‘tiboran M.ning tarixiy, nazariy, folklorshunoslik, 1972-yildan musiqiy sharqshunoslik, musiqiy tanqid va jurnalistika yo‘nalishlari bo‘yicha yuqori malakali mutaxassislar tayyorlanadi. San‘atshunoslik ilmiy tadqiqot itida nomzodlik (1981—92), dlik hamda nomzodlik (1992-yildan shu kunga qadar) dissertatsiyalari bo‘yicha ixtisoslashgan kengash faoliyati doirasida O‘zbekiston, Markaziy Osiyo va Zakavkazye M.gi uchun ilmiy darajali kadrlar tadqiqotlari himoyasi o‘tkaziladi. Ikkala muassasada M.ka doir aspirantura va doktorantura ochilgan. Abdumannon Nazarov, To‘xtasin G‘afurbekov.

Musiqqa insoniyat tarixining ajralmas qismi bo‘lib, uning paydo bo‘lishi tarixgacha bo‘lgan davrga borib taqaladi. Insonlar hali yozuvni ixtiro qilmagan paytda ham musiqqa ularning hayotida muhim rol o‘ynagan. Musiqqa dastlab tabiiy tovushlarni taqlid qilish va ritmik urishlar orqali shakllangan bo‘lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)

1. Brown, S. (2000). *The origins of music: Evidence from archaeology and anthropology*. Cambridge University Press.
2. Fitch, W. T. (2006). The biology and evolution of music: A comparative perspective. *Cognition*, 100(1), 173-215.
3. Dissanayake, E. (2000). *Antecedents of the temporal arts in early mother-infant interaction*. The Origins of Music, MIT Press.
4. Conard, N. J., Malina, M., & Münzel, S. C. (2009). New flutes document the earliest musical tradition in southwestern Germany. *Nature*, 460(7256), 737-740.
5. Wallin, N. L., Merker, B., & Brown, S. (2001). *The origins of music*. MIT Press.